

LO STATUS DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA PERCORSO STORICO E QUESTIONI APERTE

Sergio Ciatelli*

Si può parlare dello status dell'insegnante di religione cattolica (Idr¹) in almeno due accezioni: in primo luogo come identità professionale e in secondo luogo come profilo giuridico, prestando, in questo caso, particolare attenzione all'evoluzione normativa. Proverò a muovermi su entrambi i versanti, dedicando maggiore spazio al primo per l'ampiezza delle problematiche coinvolte.

1. L'identità professionale

Chi è dunque l'Idr? È anzitutto e soprattutto un insegnante. Può sembrare un'ovvietà, ma non è il caso – come si vedrà meglio con lo sviluppo del discorso – di sottovalutare la portata di questa banale affermazione.

In proposito vorrei per prima cosa mettere a confronto il Concordato del 1929 e il nuovo Concordato del 1984. Nel 1929 si affermava che «l'insegnamento religioso» ovvero «l'insegnamento della dottrina cristiana ricevuta secondo la tradizione cattolica», come veniva chiamato allora, sarebbe stato «dato a mezzo di maestri e professori sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano»². Ci si trovava quindi in presenza di docenti ben distinti tra sacerdoti e religiosi da una parte e laici dall'altra.

* Già Dirigente scolastico, insegna presso vari Istituti di Scienze Religiose di Roma nell'ambito della Pedagogia e della Legislazione scolastica.

¹ Nel seguito si proseguirà parlando di Idr, senza aggiungere pedantemente l'aggettivo 'cattolica' (nemmeno nell'acronimo), sia per brevità sia perché nella scuola non c'è altro insegnante di religione che quello di religione cattolica e quindi non si rischiano equivoci.

² Legge 27 mag. 1929, n. 810, "Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929", art. 36.

1.1 *Una progressiva laicizzazione*

L'identità dell'Idr veteroconcordatario era un'identità qualificata anzitutto in termini ecclesiali, distinguendo nettamente tra consacrati e laici. Nel 1984 questa distinzione sparisce e il testo del Protocollo Addizionale al Concordato, che si considera parte integrante dell'articolo 9.2, parla semplicemente di «insegnanti muniti di idoneità»³, fra l'altro unificando i requisiti richiesti alla persona: se nel 1929 sacerdoti e religiosi dovevano essere genericamente approvati mentre solo i laici dovevano avere il certificato di idoneità, nel 1984 il certificato di idoneità viene richiesto ad ognuno. Tutti, dunque, sono trattati allo stesso modo e tutti risultano essere insegnanti senza altre qualificazioni. Diventa accidentale il fatto che si tratti di consacrati o laici.

Nel frattempo – anche se nel 1984 questo percorso non era stato ancora completato – si è oggi consolidata la laicizzazione del corpo docente. Da diversi anni, ormai, si è stabilmente intorno al 96% di Idr laici, mentre nel 1984 si era poco al di sopra del 60%; negli anni Settanta si restava al di sotto del 50% e negli anni Trenta – cioè subito dopo l'entrata in vigore del primo Concordato –, anche se non esistono dati, si può ritenere che i laici si contassero sulle dita di una mano in tutta Italia. Inizialmente lo status dell'Idr era dunque, essenzialmente, connesso all'esercizio del ministero ecclesiale, e la variabile laicale era quasi del tutto inesistente, in quanto i laici erano soltanto un'eventualità straordinaria.

Gli Idr sono invece oggi fondamentalmente degli insegnanti, cioè “persone di scuola”, persone che lavorano dentro la scuola e che fra l'altro, alla luce del Concordato del 1984, devono svolgere il loro insegnamento «nel quadro delle finalità della scuola», quindi con il preciso impegno – sancito dalla legge, in quanto il Concordato è una legge dello Stato oltre che un trattato internazionale – a rispettare le regole della scuola. È ovvio che queste regole devono essere rispettate da tutti gli insegnanti, ma l'Idr è come se ricevesse in proposito una raccomandazione supplementare. Nel dettame del Concordato si dice che l'Idr deve perseguire le finalità della scuola e – implicitamente – non quelle della Chiesa, come invece appariva fra le righe del Concordato del 1929. Nell'arco di poco più di mezzo secolo è maturata un'evoluzione significativa, teorica e pratica, favorita da alcuni passaggi epocali: da parte della Chiesa il Concilio Vaticano II; da parte dello Stato italiano il passaggio istituzionale dall'assetto monarchico a quello repubblicano.

³ Legge 25 mar. 1985, n. 121, “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 feb. 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 feb. 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”, art. 9.2.

1.2 *L'insegnate uguale e l'insegnamento diverso*

A questo punto, che cosa vuol dire per un Idr essere un insegnante? Fondamentalmente, se si legge la giurisprudenza che si è occupata e continua a occuparsi della materia con grande abbondanza di pronunciamenti, vuol dire che un Idr ha gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. È quanto troviamo scritto nell'Intesa concordataria: «Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica»⁴. La congiunzione avversativa “ma” non è, in realtà, felice: una congiunzione coordinante “e” sarebbe stata di gran lunga preferibile, perché è ovvio che, di fronte a un insegnamento di cui ci si può avvalere o meno, l'insegnante è responsabile solo degli alunni che scelgono di avvalersene.

Ciò che però qui ci interessa è che questa disposizione è sempre stata fatta valere con forza dalla giurisprudenza, a tutti i livelli, per sostenere che gli Idr sono in tutto identici agli altri insegnanti, mentre diverso è il loro insegnamento. È questa la logica iscritta negli Accordi: da una parte l'insegnamento della religione cattolica (Irc) è un insegnamento diverso rispetto a tutti gli altri, essendo legato a uno specifico accordo tra Stato e Chiesa, e per questo, a differenza di tutti gli altri, di esso ci si può avvalere o meno; dall'altra parte l'Idr è identico agli altri docenti, ragion per cui, dal punto di vista giuridico, l'insegnante di religione non può essere discriminato a motivo del suo diverso insegnamento. Questo principio, riconosciuto ormai da innumerevoli sentenze, si può considerare acquisito. Gli Idr sono naturalmente uguali agli altri sia nel bene che nel male, cioè non solo nelle opportunità e nelle tutele che la legge assicura a ogni insegnante, ma anche nella grande responsabilità educativa che la legge attribuisce loro e che rende questo mestiere al tempo stesso esaltante e frustrante, non esente da fatica e delusioni, nonché non particolarmente appagante dal punto di vista economico.

1.3 *Che vuole dire essere un insegnante?*

Appurato che l'Idr è semplicemente ed essenzialmente un insegnante tra gli altri, torniamo a porci la domanda «che cosa significa essere insegnante?», domanda che

⁴ DPR 16 dic. 1985, n. 751, “Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”, 2.7. La disposizione è stata confermata in identica versione al punto 2.8 della nuova Intesa di cui al DPR 20 ago. 2012, n. 175, “Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”.

evidentemente accomuna gli oltre 800.000 insegnanti in servizio in Italia (più di un milione se contiamo anche i supplenti e le scuole non statali). Le risposte, naturalmente, possono essere innumerevoli. Qui ci limitiamo a sottolineare un solo aspetto: l'insegnante è passato nel corso degli ultimi decenni dalla condizione impiegatizia a quella professionale.

Questo passaggio, per certi aspetti, è stato reso possibile anche dall'introduzione dell'autonomia scolastica. Il regolamento dell'autonomia afferma infatti che «i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento»⁵. La parola 'responsabilità' merita di essere sottolineata: solo dieci anni prima non ci sarebbe stata questa espressione, in quanto l'insegnante era ancora considerato un esecutore, esisteva un programma che l'insegnante doveva applicare fedelmente. Oggi invece, i "programmi", vincolanti per gli insegnanti, non esistono più; sono stati sostituiti da "indicazioni", che lasciano all'insegnante la responsabilità di organizzare il proprio tempo, senza che sia il Ministero dell'Istruzione a imporre vincoli di tempi e contenuti per tutti gli insegnanti. Oggi la progettazione va costruita su misura della classe, degli alunni, ma anche delle capacità, interessi e possibilità dell'insegnante stesso. L'insegnante è così, a tutti gli effetti, un *professionista* (benché non ancora retribuito come tale). Il suo è un profilo professionale, che prevede un amplissimo margine di discrezionalità nell'esercizio dell'attività docente, discrezionalità che non esisteva in passato e non esiste tuttora per altre figure lavorative, per le quali l'impostazione resta piuttosto esecutiva.

Non esistono due insegnanti che insegnino la stessa disciplina allo stesso modo, proprio perché ognuno è un professionista che interpreta il proprio ruolo diversamente dagli altri colleghi, pur nel rispetto delle regole formali e delle finalità generali della scuola. Una tale figura professionale dovrebbe essere caratterizzata dall'elemento dell'auto-riflessione: vale qui il paradigma del «professionista riflessivo», per utilizzare l'espressione di Donald Schön⁶, che identifica la caratteristica fondamentale del professionista nel fatto che egli riflette durante l'azione che compie. Noi siamo abituati allo schema, di impostazione razionalista, secondo cui prima si pensa e poi si agisce, prima ci si prepara e poi si opera. Invece l'insegnante non può prevedere di giorno in giorno cosa accadrà alla sua classe, le domande che gli alunni gli rivolgeranno, la situazione che si verificherà. Certo, può e deve preparare la sua lezione, ma non può conoscere in anticipo quali saranno le reazioni degli studenti. Gli viene così chiesto di

⁵ DPR 8 mar. 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 16, c. 3.

⁶ D.A. SCHÖN, *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Dedalo, Bari 1993.

essere un professionista che riflette durante l'azione, e non solo prima dell'azione. È curioso, in proposito, che Schön, tra le varie categorie di professionisti riflessivi, citi anche il sacerdote, dal momento che anch'egli non può prevedere in anticipo tutte le situazioni a cui andrà incontro nel corso del suo ministero (ad esempio amministrando il sacramento della Riconciliazione), come l'avvocato, il medico e appunto l'insegnante, che attende dalle persone che si trova di fronte di capire qual è la situazione sulla quale sarà chiamato a intervenire.

1.4 Il profilo ecclesiale

Dire che l'Idr è un insegnante, cioè una "persona di scuola" e un "professionista", non esaurisce tuttavia la sua identità. Egli è infatti anche una "persona di Chiesa". Egli, per l'esattezza, è inviato dalla Chiesa locale, in quanto, secondo l'Intesa, riceve una *missio canonica* da parte dell'ordinario diocesano, che lo configura come un rappresentante, non della Chiesa universale in generale, ma della Chiesa locale in particolare. Questo forte radicamento nella realtà della Chiesa locale va tenuto presente. La nota della CEI del 1991 (che è praticamente l'unico documento pubblicato dalla Conferenza episcopale italiana sull'Irc dalla revisione del Concordato a oggi), in un apposito paragrafo definisce l'idoneità non come un titolo di studio o un diploma, bensì come una certificazione di appartenenza ecclesiale, la certificazione di un rapporto di fiducia tra il vescovo e l'Idr, e tra questi e la sua Chiesa locale⁷.

Questo è il senso dell'idoneità ecclesiastica, che tra l'altro, dal punto di vista giuridico, già in un pronunciamento del Consiglio di Stato del 1958⁸, è stata riconosciuta come un'abilitazione professionale, in quanto, nel momento in cui il vescovo conferisce l'idoneità a un Idr, di fatto si comporta come un'autorità sufficientemente riconoscibile che certifica la capacità di insegnamento della persona. Del resto, fra i tre criteri che il CJC elenca per il conferimento dell'idoneità ecclesiastica c'è appunto l'abilità pedagogica, cioè la capacità di insegnare. Certo, come questa capacità sia valutata dall'ordinario diocesano potrebbe essere oggetto di ampia discussione, dal momento che, in questo come nel caso di un qualsiasi altro neo-laureato, si dichiara che il soggetto è capace di insegnare prima ancora che cominci a insegnare, salvo accorgersi solo dopo che forse questa capacità manca. Il fatto, però, che l'Idr abbia questa idoneità, e quindi quest'abilità pedagogica, lo qualifica come persona di scuola, come educatore; il fatto che la riceva dal vescovo, lo vincola al tempo stesso a una precisa Chiesa locale.

⁷ Cfr. CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, Nota pastorale (19 mag. 1991), n. 22.

⁸ CONSIGLIO DI STATO, Sez. I, Parere n. 76 del 4 mar. 1958.

Quale altro requisito è richiesto all’Idr? Fra le tante caratteristiche che si potrebbero enumerare, ne aggiungerei una che alle volte tende a essere trascurata: quella di essere il custode dell’identità dell’Irc. Chi altro, infatti, potrebbe svolgere questo compito all’interno della scuola? L’autorità ecclesiastica è lontana ed esterna alla scuola (si tratti della CEI, del vescovo o dello stesso direttore dell’Ufficio diocesano per l’Irc) e dunque non può assolvere direttamente questo compito, che resta concretamente affidato al solo Idr. È lui/lei a essere ogni giorno in contatto con il mondo della scuola, sperimentando al suo interno anche gli infiniti abusi che si trova a dover subire proprio a motivo dell’essenziale diversità del suo insegnamento: a lui/lei spetta dunque cercare di difenderne l’identità. Anche per questo, tra gli esami che vengono richiesti agli aspiranti Idr in vista dell’abilitazione, ce n’è uno che attiene agli aspetti giuridici. Esso tende comprensibilmente a essere considerato dagli interessati come un peso; tuttavia, per fare l’Idr è necessario conoscere sia le regole della scuola in generale sia soprattutto le regole dell’Irc in particolare. L’Idr, infatti, si muoverà in un sistema scuola che spesso ignora oppure presume di poter ignorare queste regole, ragione per cui toccherà proprio a lui/lei ricordarle ai suoi colleghi e ai suoi stessi superiori.

1.5 Diversità nella valutazione

C’è un ulteriore elemento in cui appare particolarmente evidente la diversità dell’Irc rispetto alle altre discipline: la valutazione. Certamente anche l’insegnante di religione è chiamato a valutare, eppure deve farlo in una maniera diversa. Agiscono qui alcuni pregiudizi che risalgono a molto tempo fa: ad esempio quello che vuole il voto superiore al giudizio, per cui il fatto che l’Irc preveda un giudizio e non un voto suscita l’impressione della sua minore importanza.

Il voto numerico, mentre è sempre esistito nelle scuole secondarie italiane fin dalla Legge Casati (1859), è arrivato nella scuola primaria solo nell’ultimo dopoguerra: prima di allora esisteva nelle scuole elementari unicamente il giudizio sintetico, e ciò per la consapevolezza che i numeri, per la loro “durezza”, possono provocare dei traumi nei bambini. Dopo ricorrenti riforme, che hanno continuamente alternato voto numerico e giudizio sintetico nella scuola primaria, al momento si ha di nuovo a che fare con il giudizio.

Per l’Irc, fin dal 1930 la legge 824 stabiliva che, in luogo di voti e di esami, l’insegnamento religioso fosse valutato con una particolare «nota»⁹. Queste limitazioni va-

⁹ Legge 5 giu. 1930, n. 824, “Insegnamento religioso negli istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica”, art. 4. La legge 824/30 è stata abrogata dal DL 25 giu. 2008,

lutative stanno a sottolineare che l'Irc è diverso, ma ciò non riguarda l'insegnante, che invece partecipa alla valutazione degli alunni che se ne sono avvalsi, contribuendo a tutti gli effetti alla decisione in merito alla promozione o meno di un alunno. Tutta la giurisprudenza, nonostante la controversa clausola del 1990 relativa al giudizio finale¹⁰, conferma che l'Idr prende parte a pieno titolo allo scrutinio, al pari degli altri insegnanti. I ricorsi fatti contro questa norma, nei casi in cui l'Idr abbia votato in favore della bocciatura di uno studente, sono stati tutti sistematicamente persi.

1.6 L'orario di insegnamento

A proposito dell'appartenenza scolastica dell'Idr, infine, è importante sottolineare un aspetto numerico: l'appartenenza scolastica, cioè il radicamento nella scuola, è cresciuta in parallelo con la laicizzazione dell'Idr. Un indicatore abbastanza interessante è dato dall'orario di insegnamento, che è andato aumentando nel corso degli anni. Quando gli Idr erano prevalentemente sacerdoti, essi avevano ciascuno poche ore di insegnamento, al punto che una circolare ministeriale degli anni Settanta¹¹ ancora raccomandava di conferire incarichi per almeno la metà dell'orario di obbligo, cosa che lascia supporre che in quel momento molti Idr non arrivassero neppure al 50%. E questo perché il sacerdote in cura d'anime aveva altri impegni preminenti, mentre l'insegnamento scolastico era per lui una sorta di secondo lavoro. Pian piano, con la laicizzazione progressiva della categoria docente, questo orario è andato aumentando. Nel 1993-94, che è il primo anno in cui la Cei ha condotto le rilevazioni sull'Irc, l'orario medio degli insegnanti di scuola secondaria – purtroppo la rilevazione è stata condotta solo sulla secondaria – era di 13,2 ore, cioè poco più di 2/3 dell'orario d'obbligo. Quasi venti anni dopo, nel 2014-2015, ultimo anno in cui è stata fatta questa rilevazione, l'orario medio nella secondaria era cresciuto a 16,3 ore¹². Nell'indagine che ho diretto alcuni anni fa, *Una disciplina alla prova*, risultava che tre quarti degli Idr erano a orario completo¹³. Considerando che una quota di insegnanti part-time è fisiologica

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago. 2008, n. 133, ma l'art. 4 è tuttora inserito nel Testo unico della legislazione scolastica di cui al D.Lgs. 16 apr. 1994, n. 297, art. 309, c. 4.

¹⁰ DPR 175/12, 2.8: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

¹¹ CM 18 sett. 1978, n. 217.

¹² Tutti i dati sono consultabili all'indirizzo web <<https://irc.chiesacattolica.it/>>.

¹³ S. CICATELLI – G. MALIZIA (cur.), *Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull'insegnamento della religione cattolica a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Elledici, Torino 2017.

per scelte personali, il livello raggiunto può certamente ritenersi soddisfacente. Esso è cresciuto insieme all'aumento del numero di insegnanti laici, oggi – come detto – assestato intorno al 96%. A quest'ultimo proposito, aggiungo che una quota, sia pure minoritaria, di docenti sacerdoti può essere cosa buona, per evitare la loro totale estromissione dal mondo della scuola.

2. Lo stato giuridico

Dopo aver parlato degli aspetti che identificano il profilo professionale dell'insegnante, vorrei passare a considerare – più brevemente e in prospettiva storica – il loro stato giuridico.

Come si è costruito nel tempo lo stato giuridico degli Idr? Nel 1930, nella citata legge 824 applicativa del Concordato del 1929, gli Idr venivano definiti degli incaricati, di fatto con scadenza annuale¹⁴. Pian piano si è assistito alla loro stabilizzazione. Nel 1969, con la Legge 282 – legge importante nell'evoluzione dello stato giuridico degli insegnanti in Italia, perché riformò il meccanismo di reclutamento dei docenti attraverso diverse modalità di concorso – viene introdotto l'incarico a tempo indeterminato¹⁵. Di questo ritroviamo traccia in una circolare del 1975, la n. 127, in cui si parla di conferma automatica¹⁶. È quindi un incarico annuale confermato automaticamente, andando di fatto a coincidere con un incarico a tempo indeterminato.

Passaggio fondamentale è poi la legge 312 del 1980, art. 53, ultimo comma, pilastro cui si aggancia l'intera evoluzione giuridica del periodo successivo, che risolve il problema della retribuzione¹⁷. Fino a quel momento gli Idr avevano continuato a percepire lo stipendio di incaricati, senza essere equiparati alla carriera degli altri insegnanti. Quella legge riconosce invece che coloro che accettino l'orario completo – condizione che all'epoca non interessava ancora la maggioranza degli Idr – vengono agganciati all'80% della progressione economica di carriera del personale di ruolo, percentuale che sarebbe salita al 100% nel 1987¹⁸.

¹⁴ Legge 824/30, art. 5.

¹⁵ Legge 13 giu. 1969, n. 282, "Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria".

¹⁶ CM 14 mag. 1975, n. 127.

¹⁷ Legge 11 lug. 1980, n. 312, "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato".

¹⁸ DPR 10 apr. 1987, n. 209, "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola", art. 2, c. 8.

Nel frattempo, però, nel 1982 la Legge 270¹⁹, nell'intento di razionalizzare il mondo della scuola distinguendo gli insegnanti unicamente tra docenti in ruolo e docenti supplenti, senza forme intermedie, abolisce gli incarichi a tempo indeterminato: giacché gli Idr non sono di ruolo, finiscono per essere assimilati ai supplenti pur non essendo tali. Per circa dieci anni, caratterizzati da una lunga battaglia sindacale, gli Idr hanno così dovuto subire questa condizione che nei fatti li declassava a supplenti annuali.

Alla fine la lotta è stata vinta con il Testo Unico del 1994, dove si parla ufficialmente di incarico annuale²⁰, distinto dalla supplenza: incarico annuale che, grazie alla contrattazione successiva, dal 1995 al 1999 al 2003 al 2006, «si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge»²¹. Implicitamente si tratta dunque di un incarico a tempo indeterminato.

L'ultima svolta radicale è rappresentata dalla Legge 186 del 2003²² che, dopo un iter decennale, istituisce il ruolo mediante l'indizione di quello che è stato finora il primo e unico concorso nel 2004. Siamo oggi in attesa da almeno dieci anni di un secondo concorso.

3. Conclusioni

Quali conclusioni possiamo trarre da tutto questo discorso? Se riprendiamo la differenza fondamentale sopra enunciata – gli insegnanti sono uguali, l'insegnamento è diverso – possiamo affermare che la Legge 186 ha risolto i problemi dell'insegnante, ma non ha risolto i problemi dell'insegnamento, che rimangono esattamente gli stessi. Ciò perché l'Irc resta legato al Concordato, come a una sorta di peccato d'origine, che viene fatto continuamente scontare.

Rimangono inoltre aperte alcune questioni anche per l'Idr. Vediamone alcune che ancora possono costituire un problema e sulle quali possono determinarsi malumori e contenziosi: 1) l'irregolarità del reclutamento: la legge 186/03 prevede un concorso ogni tre anni, ma al momento sono passati 19 anni dal primo e unico concorso, con un ritardo quindi di almeno 16 anni; 2) la titolarità e la mobilità dell'insegnante: l'inse-

¹⁹ Legge 20 mag. 1982, n. 270, "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente".

²⁰ D.Lgs. 297/94, art. 309, c. 2.

²¹ CCNL Comparto Scuola per il quadriennio 2006-09, sottoscritto il 29 nov. 2007, art. 40, c. 5.

²² Legge 18 lug. 2003, n. 186, "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".

gnante ha una titolarità regionale, poiché così stabilisce la nomina d'intesa – requisito richiesto dal Concordato accanto all'idoneità –, senza che ciò vieti che l'Idr venga utilizzato per tutta la sua carriera nella medesima scuola; 3) la mancanza di un regolamento per gestire i casi di revoca dell'idoneità: si tratta di casi molto rari, per cui non se ne avverte l'urgenza, ma una regolamentazione manca e la legge resta finora vaga, in quanto si limita a dire che l'insegnante cui venga revocata l'idoneità *può* essere sistemato in altro incarico²³; “può” e non “deve”, cosicché, mentre nella maggioranza dei casi a tali insegnanti è stata assicurata una diversa sistemazione, non sono però mancati più rari Uffici Scolastici Regionali che hanno proceduto al licenziamento dell'Idr cui era stata revocata l'idoneità.

Quanto al rapporto 70-30% tra i posti di ruolo e non di ruolo, che molti vorrebbero cambiare innalzando il 70 fino all'80 o al 90%, occorre essere consapevoli che esso è stabilito dalla Legge del 2003 e dunque non potrà essere mutato senza un nuovo intervento legislativo, tenendo conto che l'attuale inverno demografico determina, soprattutto nel Sud d'Italia, la perdita di centinaia di classi – e cioè di cattedre – ogni anno. Dunque il contesto non è favorevole a un aumento degli organici.

Infine, ritorno sull'affermazione principale: l'insegnante è uguale, l'insegnamento è diverso. Oggi che la scuola va diventando sempre più flessibile, l'Irc avverte ancor più che in passato questa diversità. L'autonomia scolastica, che esiste da più di vent'anni, non è stata ancora pienamente realizzata né compresa. Si potrebbe fare molto di più di quello che le scuole di norma fanno attualmente. Ma, proprio in questo sistema comunque più flessibile, l'Irc continua a conservare un profilo rigido in quanto ancorato al Concordato. Per modificare questa condizione occorrerebbe cambiare il Concordato, cosa che non è all'ordine del giorno. Il Concordato è quindi, al tempo stesso, una garanzia, che preserva l'Irc dagli umori politici del momento, e un vincolo, che ne impedisce l'evoluzione di pari passo con la scuola italiana.

²³ Legge 186/03, art. 4, c. 3.

ABSTRACT

L'insegnante di religione cattolica (Idr) condivide la condizione di tutti gli altri insegnanti e quindi si presenta oggi come un professionista, con tutte le responsabilità che ciò comporta. Se l'Idr è uguale agli altri insegnanti, il suo insegnamento è diverso per via della sua natura concordataria. Si evidenzia comunque una progressiva laicizzazione del settore, dove oggi quasi tutti gli Idr sono laici. Anche il loro stato giuridico è stato assimilato a quello degli altri insegnanti e ne viene ripercorsa brevemente la storia.

* * *

The Catholic Religion teacher (Crt) shares the status of all other teachers and is therefore today a professional, with all the responsibilities that this entails. If the Crt is the same as other teachers, his teaching is different because of its concordat nature. There is however a progressive secularisation of the sector, where today almost all Crt are lay people. Their juridical status has also been assimilated to that of other teachers, and their history is briefly retraced.

KEYWORDS

Insegnamento della religione cattolica / Insegnante di religione / Scuola / Concordato / Stato giuridico

Catholic Religion Teaching / Catholic Religion Teacher / School / Concordat / Legal Status